

ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Холбой Ибрагимович Ибраимов

Директор Национального института педагогики воспитания им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502747>

В настоящее время необходимость оказания родителям содержательной квалифицированной помощи просветительского характера становится все актуальнее.

Предоставление родителям возможности получения доступной педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей - одно из направлений Основ государственной культурной политики Республики Узбекистан.

Содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи - одна из задач государственной семейной политики у Республики Узбекистан.

В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.

Модуль «Работа с родителями» включен в примерную программу воспитания. Работа педагогического коллектива по внедрению модели родительского просвещения является важным направлением взаимодействия общеобразовательной организации и родителей.

Цель родительского просвещения: обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей.

Просвещение как механизм формирования родительской компетенции представляет собой:

- систему, открывающую родителям ориентационное поле, в котором они осуществляют выбор оптимальных знаний и условий воспитания детей в семье;
- особый способ деятельности по оказанию педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания детей в семье, в преодолении социокультурных и психолого-педагогических проблем, связанных с воспитанием детей;
- процесс совместного с родителями определения их целей, возможностей и путей достижения желаемых результатов в воспитании собственных детей.

Родительское просвещение помогает решать следующие задачи:

- укрепление сотрудничества семьи и образовательной организации в воспитании детей;
- формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию детей;
- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;
- осуществление просветительской и профилактической деятельности с родителями (законными представителями), направленной на профилактику психолого-педагогических, правовых и социальных проблем;
- решение вопросов гармонизации детско-родительских отношений.

Основные функции родительского просвещения:

1. Просветительская функция - создание информационных возможностей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми, эффективно воздействовать на ситуацию.

2. Консультативная функция - психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им личностных, общественных и учебных навыков.

3. Коммуникативная функция - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей, укрепление детско-родительских отношений.

4. Развивающая функция - формирование у родителей потребности самообразования, повышения уровня родительских компетенций.

5. Организационно-управленческая функция - продвижение лучших практик участия родителей в государственно-общественном управлении образованием, повышение эффективности данных процессов, консолидация детей и взрослых вокруг школы.

Просветительская работа с родителями создается с учетом особенностей родительского сообщества конкретной общеобразовательной организации, с учетом целевых групп внутри него.

Просвещение может охватывать три уровня проблем, с которыми могут сталкиваться участники образовательных отношений:

- индивидуальнее проблемы ребенка и семьи;
- проблемы конкретного класса;
- проблемы, характерные для определенного возрастного периода.

Дифференцировать родительское просвещение можно, ориентируясь на различные аудитории:

- универсальное просвещение рассчитано на широкий и неопределенный круг родителей, направлено на общие проблемы, специфичные для возрастного периода обучающихся в классе или группе классов;

- специализированное просвещение рассчитано на определенную категорию или целевые группы родителей, направлено на конкретные проблемы, актуальные в конкретной группе на данный момент (для родителей, имеющих детей с эмоциональными проблемами и трудностями в обучении; просвещение по вопросам профилактики девиантного поведения детей; для отцов; для родителей, чьи дети, состоят на учете и для асоциальных родителей; для родительского актива (родительских советов, родительских комитетов, управлявших советов);

- индивидуальное просвещение родителя ориентировано на определенные проблемы, затрагивающие конкретно его ребенка.

Просвещение чаще всего включается в комплексные программы, которые содержат в себе не только передачу информации родителям (например, на родительских собраниях или специально организованных лекциях для родителей), но и сочетают развивавшие, информационные, просветительские и иные компоненты, направленные на обучение родителей навыкам эффективной коммуникации и управления поведением ребенка или подростка, стратегиям преодоления трудностей, мотивирование в получении более специализированной помощи и т.д.

Организационными формами просветительской работы могут стать: академия родительского образования, родительский университет, родительский всеобуч, родительский лекторий, родительская гостиная, семейный всеобуч, школа семейного

уклада, школа родительского мастерства, школа любящих родителей, школа родительского актива, родительский клуб и т.п. Данные объединения родителей могут иметь свои традиции, ритуалы, систему поощрения, знаки отличия и т.д.

При проектировании просветительской деятельности необходимо учитывать наиболее острые дефициты родительских компетенций. Актуальность тематики с точки зрения существующих проблем определяется, с одной стороны, объективными требованиями к тому, в чем современные родители должны быть компетентны, с другой, реальным родительским запросом. Действенную помощь в этом может оказать опрос родителей и мониторинг ситуации.

Спектр тем, актуальных для родителей, широк. Родители могут получать как конкретные знания в наиболее востребованных областях (здоровье, взаимоотношения, практики воспитания, взаимодействие с системой образования), так и навыки самостоятельного нахождения необходимой информации, личностные компетенции, способствующие принятию ответственной, активной позиции в решении возникающих проблем.

Просветительская работа состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:

1 этап. Установочный (ориентировочный) и диагностический этап.

Цель: снятие тревожности, повышение уверенности каждого участника, формирование желания сотрудничать со специалистами и что-либо узнать, а в некоторых случаях изменить выявление ключевых потребностей в специализированных познаниях.

2 этап. Просветительский и развивающий этап с элементами обучения и последующей отработкой полученных знаний и навыков.

Цель: прояснение и уточнение запросов, ожиданий, совместный анализ трудностей и проблем, обучение эффективным стратегиям и методам коммуникации, саморегуляции и т.д., то есть овладение знаниями, умениями и навыками в соответствии с теми или иными запросами.

3 этап. Этап оценки эффективности.

Цель: оценка полученных результатов, обсуждение рекомендаций.

Взаимодействие с родителями необходимо выстраивать так, чтобы это не воспринималось ими как навязывание идей педагога относительно того, что делать, как обращаться с ребенком. Нужно избегать дидактичности и назидательности. Педагог предлагает родителю получить специализированные знания, которые могут помочь ему при взаимодействии с ребенком, однако, использовать ли эти знания - решать самому родителю. Желательно, чтобы родитель сам приходил к определенным выводам, которые педагог хочет донести до него.

Поддача информации должна быть доступной и тактичной. Важно учитывать индивидуальные особенности родителя или группы, с которой идет просветительская работа. Если педагог в просветительских целях приводит примеры для понимания, они не должны быть привязаны к конкретному ребенку, если пример взят из личной практики, обязательно должен быть сохранены анонимность и конфиденциальность ребенка и родителей, к которым эта ситуация относится.

Формы просвещения родителей варьируются от лекций, родительских собраний, тематических консультаций, круглых столов до тренингов, практикумов, тематических конференций, вечеров вопросов и ответов, диспутов и дискуссий.

Среди форм работы можно выделить стендовую информацию, которая дает

возможность родителям ориентироваться в новинках популярной психолого-педагогической литературы, изданной в помощь тем, кто занимается воспитанием, обучением и развитием детей. Наиболее доступными в просветительской работе для восприятия родителями являются различные наглядные материалы - памятки, инфографика и т.д. Может быть организована подготовка, издание и распространение различных буклетов, памяток для родителей и другого вида малотиражных и необъемных публикаций.

Просветительская деятельность может осуществляться как в очном, так и в дистанционном режиме. Дистанционными способами просвещения могут выступать публикации и рассылки просветительских материалов в социальных сетях, мессенджерах (Facebook и т.д.), тестовые и видеоблоги, форумы и дискуссии в сообществах социальных сетей.

Рекомендуется создание специального раздела на сайте образовательной организации, где бы размещалась информация, помогающая родителям открывать для себя и учитывать в общении с ребенком те аспекты его развития, которые влияют на становление его личности.

Непосредственными результатами реализации просветительских программ могут выступать:

- получение информации, усвоение знаний, необходимых для успешного выполнения родительских функций;
- изменение субъективного отношения к ситуациям, событиям проявлениям на основе определенных ценностей;
- приобретение и отработка, закрепление практических навыков и умений.

REFERENCES

1. Бабунова Е.С. Психология семьи и семейного воспитания: учебно-методическое пособие. - 2-е издание, стереотипное. - М.: Издательство «ФЛИНТА», 2015. - 60 с.
2. Багирова А.П. Родительский труд: условия реализации, мотивы и результаты: монография / А.П. Багирова и [др.]; под общ. ред. проф. А.П. Багировой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. - 171 с.
3. Грицай Л.А. История родительского воспитания в отечественной православной традиции: учебное пособие/ Грицай Л.А. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 145 с.
4. Дереклеева Н.И. Родительские собрания в 1-11 классах. - М.: Вербум-М, 2001. - 80 с.
5. Зверева О.Л. Актуальные проблемы семейного воспитания: учебно- методическое пособие/ Зверева О.Л. - М.: Московский педагогический государственный университет, 2015. - 40 с.
6. Нарькова Г.В. «Родительский университет» как форма родительского просвещения и образования // Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». - № 4(20). - 2018. - [Mp5://a11ey-5C1eпce.ru/](https://a11ey-5C1eпce.ru/)
7. Некрасова З.В. Перестаньте детей воспитывать помогите им расти / Заряна и Нина Некрасовь. - М.: София, 2010. - 414 с.
8. Некрасова З.В. Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним потом делать: пособие для родителей / Заряна и Нина Некрасова. - Изд. 2-е, доп. - М.: Академический проект, 2017. - 254 с.
9. Мальханова И.А. Школа для трудных родителей. - М.: Проспект, 2015. - 177 с.

10. Метлякова Л.А. Инновационные технологии поддержки семейного воспитания в учреждениях образования: учебно-методическое пособие. -Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,2016.-331 с.
11. Психологическое консультирование в образовательном процессе: учебное пособие / Составители О.С. Карышова, Е.В. Логутова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2019. - 141 с.